

ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНИХ ВІЗУАЛІЗАЦІЙ

Макаренко Марина ¹ [0000-0003-2006-3474], Клименко Олександра ²

¹ К.пед.н., викладачка, Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки державного некомерційного підприємства «Державний університет «Київський авіаційний інститут», Україна
makarenko.maryna@kfccte-nau.ukr.education

² Студентка спеціальності «Видавництво та поліграфія», Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки державного некомерційного підприємства «Державний університет «Київський авіаційний інститут», Україна
klymenko.oleksandra.d760@kfccte-nau.ukr.education

Анотація. У статті розглянуто важливість комп'ютерних технологій для різних галузей економіки, зокрема в оптичній галузі. Розглянуто сучасні підходи використання тривимірного моделювання та проаналізовано фактори, які дозволяють широко використовувати всі можливості редактора тривимірної графіки Блендер для рекламних кампаній в оптичній галузі. Надано практичну реалізацію створення рекламних моделей окулярів для підвищення зацікавленості користувачів у новинках модельного ряду продукції.

Ключові слова: тривимірне моделювання, комп'ютерні технології, редактор тривимірної графіки, рекламні кампанії, моделі, проекти.

Тривимірне моделювання має велике значення для різних галузей економіки, оскільки дозволяє створювати точні візуалізації та аналізувати складні системи, процеси й об'єкти. У виробництві та інженерії це допомагає в проектуванні та тестуванні нових продуктів до їх виготовлення, що значно знижує витрати на прототипи та помилки. Тривимірні моделі сприяють ефективному плануванню, уникненню помилок та покращенню співпраці між учасниками проекту. В цілому, тривимірне моделювання оптимізує ресурси, скорочує час на виконання завдань і покращує якість рішень у багатьох сферах.

Використання тривимірного моделювання для створення рекламних моделей відкриває нові можливості для ефективного просування продуктів та послуг для різних галузей економіки країни. Завдяки тривимірному моделюванню рекламні матеріали стають більш привабливими та інтерактивними, дозволяючи брендам

демонструвати свої товари в деталях і з різних ракурсів. Це дає змогу потенційним клієнтам краще зрозуміти характеристики продукту, що підвищує довіру до нього та стимулює продажі. Тривимірні моделі також можуть бути використані в анімаціях, рекламних відео чи інтерактивних онлайн-рекламах, що робить рекламу більш динамічною та запам'ятовуваною.

Застосування тривимірного моделювання в рекламі дозволяє значно скоротити витрати на фізичне виробництво рекламних матеріалів, адже можна створювати віртуальні прототипи, не вдаючись до фізичних моделей. Крім того, таке моделювання дає можливість швидко вносити зміни в дизайн чи вигляд продукту без додаткових витрат, що особливо важливо в умовах швидко змінюваних ринків і трендів. Завдяки цьому процеси розробки реклами стають більш гнучкими та ефективними.

Оптична галузь охоплює виробництво та продаж продукції, пов'язаної з використанням оптичних технологій, зокрема окулярів, лінз, приладів для корекції зору, а також оптичних пристроїв, таких як біноклі, мікроскопи, телескопи та оптичні волокна. Вона включає не лише науково-технічні аспекти, а й медичні послуги, пов'язані з діагностикою та лікуванням зорових порушень. Галузь активно розвивається завдяки інноваціям у матеріалах, дизайні, а також інтеграції новітніх технологій, зокрема віртуальної та доповненої реальності, для поліпшення якості продукції та обслуговування користувачів.

Актуальність використання редактора тривимірної графіки Блендер (далі Blender) для реклами оптичної галузі обумовлена кількома важливими факторами, зокрема зростанням популярності тривимірного моделювання та анімації в маркетингу та рекламі, а також розвитком технологій віртуальної та доповненої реальності.

Існують фактори, які дозволяють широко використовувати всі можливості Blender, а саме: висока деталізація та реалістичність, можливість створення анімацій, інтерактивність моделей, мінімізація витрат на фізичну продукцію, інноваційний імідж бренду, підтримка різноманітних форматів та платформ.

Розглянемо кожен з вищезазначених факторів детальніше для актуалізації використання в оптичній галузі.

Висока деталізація та реалістичність. Blender дозволяє створювати реалістичні тривимірні моделі продукції (окулярів, лінз, аксесуарів) з надзвичайною деталізацією. Це дозволяє брендам оптичної галузі ефективно демонструвати свій продукт для широкого кола користувачів у всіх деталях, від матеріалів до функціональних особливостей.

Можливість створення анімацій. Оскільки реклама часто включає динамічні елементи, Blender дозволяє створювати анімації, які підвищують привабливість реклами. Це можуть бути анімації, які показують процес виготовлення окулярів, зміну кольору чи моделі, або демонстрація їх функцій в умовах реального використання.

Інтерактивність моделей. Взаємодія з продуктом у реальному часі через віртуальну чи доповнену реальність стає все популярнішою. Blender підтримує

експорт тривимірних моделей у формати, які можна інтегрувати у платформи віртуальної та доповненої реальності. Це відкриває нові можливості для реклами оптичних брендів, де користувачі можуть взаємодіяти з продуктами, бачити їх у віртуальному просторі або «приміряти» окуляри.

Мінімізація витрат на фізичну продукцію. Створення віртуальних моделей за допомогою Blender дозволяє значно знизити витрати на виробництво рекламних матеріалів, таких як фізичні продукти для фотосесій чи фільмування, а також на доставлення або розміщення моделей.

Інноваційний імідж бренду. Використання сучасних технологій для реклами може допомогти бренду зайняти провідну позицію в галузі, показуючи свою інноваційність. Blender, як інструмент з відкритим кодом, дозволяє створювати унікальний контент, що відповідає сучасним вимогам ринку.

Підтримка різноманітних форматів та платформ. Blender забезпечує експорт у різні формати для використання в різних форматах у рекламі, в інтернеті, на мобільних пристроях і в соціальних мережах, що дозволяє охопити широку аудиторію.

Усі ці фактори роблять Blender потужним інструментом для рекламних кампаній в оптичній галузі, допомагаючи брендам створювати інноваційні, ефективні та візуально привабливі моделі.

Завдяки використанню ряду інструментів та різних підходів моделювання редактора тривимірної графіки Blender було розроблено рекламні проекти для просування нового бренду продукції умовного оптичного підприємства (див. рис. 1).

Рис. 1 Зразки рекламних моделей окулярів

Моделювання відбувається на основі створення лінзи та оправы для окулярів. Робота розпочинається з використання мешу циліндр на сцені програми й потім завдяки користуванню інструментів перетворення (англ. Transform), обрання граней (англ. Face Select), екструдювання відбувається створення необхідної форми лінзи та оправы майбутніх окулярів. Наступним кроком опрацювання моделі є групування об'єктів для використання модифікатора віддзеркалення (англ. Mirror) для отримання результативної форми моделі за обраною віссю

координат. Завершальним етапом є розфарбування моделей у певний спосіб та вимог розробника моделі.

Використання Blender для практичної реалізації моделей також відкриває широкі можливості для симуляцій та анімацій, які важливі для оцінки поведінки об'єктів у різних умовах. Blender дозволяє створити інтерактивні моделі, які є корисними в освіті, наукових дослідженнях або галузях економіки країни. Це дає змогу точніше прогнозувати результати та оптимізувати дизайн до його фактичного втілення, підвищуючи ефективність усіх етапів виробничого процесу.

Висновки. Практична реалізація тривимірних моделей у Blender має велику важливість, оскільки цей редактор дозволяє створювати високоякісні візуалізації для різних галузей, таких як анімація, архітектура, ігровий дизайн та промисловий дизайн. Завдяки Blender можна створювати детальні моделі, тестувати їх у реальному часі, а також здійснювати візуалізацію з різними параметрами освітлення та текстур. Це забезпечує точніше уявлення про майбутній продукт або проєкт ще до початку фізичного виробництва, що дозволяє заощадити ресурси, знизити ймовірність помилок та залучити більше коло користувачів. Виважене використання вищезазначених факторів роблять Blender потужним інструментом для рекламних кампаній в оптичній галузі, допомагаючи брендам створювати інноваційні, ефективні та візуально привабливі проєкти та моделі.